

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkelerinin Lojistik Sektörlerinin Lojistik Performans Endeksi Kapsamında CRITIC ve TOPSIS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Evaluation of Logistics Sectors of the Organization of Turkic States Member States within the Scope of Logistics Performance Index Using CRITIC and TOPSIS Methods

Elgun İBRAHİMLİ¹ | Guloghlan KAZIMOV² | Ali BEDİR³

Makale Bilgisi

¹ Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme (İktisat) Pr., İstanbul, Türkiye

ORCID: [0000-0001-8845-0599](https://orcid.org/0000-0001-8845-0599)E-Mail: elgunibrahimli@ogr.iu.edu.tr

² Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme (İktisat) Pr., İstanbul, Türkiye

ORCID: [0000-0001-7687-196X](https://orcid.org/0000-0001-7687-196X)

E-Mail:

guloghlan.kazimov@ogr.iu.edu.tr

³ Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme (İktisat) Pr., İstanbul, Türkiye

ORCID: [0000-0001-8860-2310](https://orcid.org/0000-0001-8860-2310)

E-Mail:

alibedir3447@gmail.com

Öz

Günümüzde küreselleşme ve teknolojik ilerlemeler, uluslararası ticaretin büyümesine ve rekabetin artmasına yol açmıştır. Bu durum, ülkelerin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için lojistik performansların iyileştirmelerini ve bu performansın ölçülebilir hale getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve uluslararası alanda kabul gören ve genellikle iki yılda bir yayınlanan Lojistik Performans Endeksinden (LPI), ülkelerin aldıkları puanlar, yatırımcılar, uluslararası firmalar ve politika yapımcılar için kritik bir referans niteliği taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın CRITIC ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak Lojistik Performans Endeksi (LPI) değerlerini analiz etmektir. Çalışmada endeksin genel puanlarının yanı sıra gümrük verimliliği, altyapı kalitesi, sevkiyatların izlenebilirliği, rekabetçi fiyatlarla sevkiyat, lojistik hizmet yetkinliği ve tam zamanında teslimat gibi alt bileşenler detaylı olarak incelenmiş; analiz aşamasında çok kriterli karar verme tekniklerinden CRITIC ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak ülkelerin lojistik performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan bu analizlerin sonucunda, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında lojistik performans açısından Türkiye'nin lider konumunda olduğu görülmüştür. CRITIC yöntemiyle yapılan ağırlıklılandırma sonucunda altyapı kalitesi ve gümrük verimliliği en önemli kriterler olarak öne çıkarken, TOPSIS yöntemiyle yapılan ülke sıralamasında Türkiye'yi Kazakistan, Özbekistan ve son olarak Kırgızistan izlemiştir. Türkiye'nin yüksek performansı, özellikle lojistik altyapı yatırımları ve hizmet kalitesindeki istikrarlı gelişimle ilişkilendirilmiştir. Söz konusu diğer ülkelerin ise sürdürülebilir kalkınma için lojistik alanında daha fazla stratejik yatırım ve işbirliğine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Devletleri Teşkilatı, Lojistik Performans Endeksi, Lojistik.

Abstract

In the contemporary era, globalization and technological advancements have spurred the growth of international trade and heightened competition. This has necessitated that countries enhance their logistics performance and render it measurable to sustain their economic activities. To meet this need, the Logistics Performance Index (LPI), developed by the World Bank and published biennially, has become an internationally accepted benchmark. The scores countries receive on this index serve as a critical reference for investors, international firms, and policymakers. The objective of this study is to analyze the Logistics Performance Index (LPI) values of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, and Uzbekistan—member states of the Organization of Turkic States—using the CRITIC and TOPSIS methods. In addition to the overall index scores, the study delves into sub-components such as customs efficiency, infrastructure quality, traceability of shipments, competitively priced shipping, logistics service competence, and on-time delivery. In the analysis phase, the logistics performances of these countries were comparatively evaluated using the multi-criteria decision-making techniques of CRITIC and TOPSIS. The results of this analysis revealed that Turkey holds a leading position in logistics performance among the member countries of the Organization of Turkic States. In the weighting conducted using the CRITIC method, infrastructure quality and customs efficiency emerged as the most significant criteria. Meanwhile, the country ranking established by the TOPSIS method placed Turkey first, followed by Kazakhstan, Uzbekistan, and finally Kyrgyzstan. Turkey's high performance has been particularly attributed to its investments in logistics infrastructure and the consistent improvement in its service quality. It was determined that the other countries in question require more strategic investment and cooperation in the field of logistics for sustainable development.

Keywords: Organization of Turkic States, Logistics Performance Index, Logistics.

OPEN ACCESS

1. Giriş

Günümüz uluslararası ticaret ortamında rekabetin yoğunluğu, ülkeleri ve şirketleri geleneksel yöntemlerin ötesine geçirecek yenilikçi stratejilere ve altyapı yatırımlarına yönelmeye zorlamaktadır. Yüksek katma değerli ürün üretmek önemli bir avantaj olsa da, bu ürünlerin zamanında, güvenilir ve düşük maliyetle uluslararası pazarlara ulaştırılabilmesi, lojistik performansın stratejik önemini her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda, lojistik sektörü ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biri haline gelmiştir.

Ülkelerin lojistik kapasitelerini değerlendirmek amacıyla Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve genellikle iki yılda bir yayımlanan Lojistik Performans Endeksi (LPI), altyapı kalitesi, gümrük verimliliği, sevkiyatların izlenebilirliği, lojistik hizmet yetkinliği, rekabetçi fiyatlarla sevkiyat ve tam zamanında sevkiyat gibi alt boyutlarıyla kapsamlı bir ölçüm sunmaktadır. Bu endeks, yatırımcılar, politika yapımcılar ve özel sektör aktörleri için stratejik kararların alınmasında önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

Bu çalışmada, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi olan Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın lojistik performansları, çok kriterli karar verme yöntemlerinden CRITIC ve TOPSIS teknikleri kullanılarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. LPI'nin alt bileşenleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ülkelerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmasının yanı sıra elde edilen bulgularla hem akademik çevreler hem de karar alıcılar için yol gösterici bilgiler sunulmuştur.

Çalışma kapsamında Azerbaycan, TDT'nin üye ülkelerinden biri olmasına rağmen, Dünya Bankası tarafından yayımlanan 2023 yılı LPI verilerinin eksik olması nedeniyle analize dahil edilememiştir. Bu durum, veri elde edilmesindeki kısıtlılıklardan kaynaklanmakta olup, çalışmanın yönetsel bütünlüğünü korumak amacıyla ilgili ülke kapsam dışında bırakılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma yalnızca TDT üyesi ülkelerin lojistik performanslarını nesnel ölçütlerle karşılaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel işbirliğinin lojistik altyapı ve hizmet kalitesi bağlamında nasıl geliştirilebileceğine dair öneriler sunmuştur.

1. Literatür Taraması

Lojistik Performans Endeksinin (LPI), ülkelerin uluslararası ticaret altyapısını değerlendirmede önemli bir araç olarak kullanılmasının yanında literatürde sıklıkla çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleriyle birlikte ele alınmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda, mevcut çalışmaların büyük çoğunluğunun gelişmiş ülkelerin LPI skorlarının karşılaştırılması veya tek bir ülkenin LPI performansının farklı endeksler ya da kriterlerle ilişkilendirilmesine odaklandığı gözlemlenmiştir. Özellikle Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD gibi yüksek lojistik performansa sahip ülkeler üzerine yapılan analizler dikkat çekmektedir. Buna karşın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri özelinde, Türkiye haricinde gerçekleştirilen kapsamlı analizler sınırlı sayıdadır. Bu durum, TDT ülkelerinin lojistik kapasitelerinin ve bölgesel işbirliklerinin artırılmasına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, TDT üye ülkelerinin LPI performanslarını çok kriterli karar verme yöntemleriyle karşılaştırmalı olarak analiz ederek literatürdeki bu eksikliği gidermeyi hedeflemektedir. Literatürde TDT ülkelerine yönelik analizler ya bölgesel lojistik performansını bütüncül bir perspektifle ele almamakta ya da yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmaktadır.

Ayrıca son yıllarda özellikle çok kriterli karar verme tekniklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda lojistik performans analizlerine yönelik çalışmaların sayısında ciddi bir artış yaşandığı görülmektedir. Tablo 1'de bu çalışmanın kuramsal temelini oluşturan, son on yıl içerisinde yapılmış, konu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bazı örnek araştırmalara yer verilmiştir.

Tablo 1.

Literatürdeki İlgili Çalışmalar

Çalışmanın Yazarı, Yayın Yılı, Başlığı ve Türü	Çalışmanın Özeti
Alptekin ULUTAŞ ve Çağatay KARAKÖY (2019), "G-20 Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksinin Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Ölçümü", Araştırma Makalesi	Bu çalışma, G20 ülkelerinin lojistik performansını Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksi (LPI) kriterlerine göre değerlendirmek için SD (Standart Sapma) ve WASPAS yöntemlerini kullanmıştır. Sonuçlara göre Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve Fransa en yüksek performans gösteren ülkeler olarak sıralanmıştır ve önerilen yöntemin Dünya Bankası'nın orijinal sıralamasıyla yüksek uyum gösterdiği belirlenmiştir.
Amar MEŠIĆ, Smiljka MIŠKIĆ, Željko STEVIĆ ve Zoran MASTILO (2022), "Hybrid MCDM Solutions For Evaluation Of The Logistics Performance Index Of The Western Balkan Countries", Araştırma Makalesi	Çalışmada, 2018 yılına ait Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi verileri kullanılarak CRITIC ve MARCOS yöntemleriyle Batı Balkan ülkelerinin lojistik performansı analiz edilmiş ve en yüksek performansa sahip ülkenin Sırbistan olduğu belirlenmiştir.

Büşra YALÇIN ve Berk AYVAZ (2020), “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Lojistik Performansın Değerlendirilmesi”, Araştırma Makalesi

Ebru AKBULUT, Alptekin ULUTAŞ, Ali A. YÜRÜYEN ve Saime BALALAN (2024), “Hibrit bir ÇKKV modeli ile G20 ülkelerinin lojistik performansının ölçülmesi”, Araştırma Makalesi

Emre K. ÖZEKENCİ (2025), “Evaluation Of The Logistics Performance Index of OECD Countries Based On Hybrid MCDM Methods” , Araştırma Makalesi

Guloghlan KAZIMOV (2024), “Entegre Çok Kriterli Karar Verme Metodolojisini Kullanarak Tedarikçi Seçimi”, Kongre Bildirisi

Mingke ZHANG, Jinwu DUAN (2024), “Literature Review: Application of MCDM Methodology to Logistics Location Problems” , Araştırma Makalesi

Mümin KALE ve İlay TİLİKİ (2024), “Dünya Ülkelerinin Lojistik Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi: 2023 Yılı Dünya Bankası Raporu ile Karşılaştırmalı Analizi”, Araştırma Makalesi

Sümevra UZUN ve Halim KAZAN (2016), “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması”, Araştırma Makalesi

Suzan OGUZ (2023), “Evaluation Of Customs, Infrastructure And Logistics Services With Multi-Criteria Decision-Making Methods: A Comparative Analysis For The Top 10 Countries In The Logistics Performance Index” , Araştırma Makalesi

Željko Stevic, Nazlı Ersoy, Enes Emre Başar ve Mahmut Baydaş (2024), “Addressing the Global Logistics Performance Index Rankings with Methodological Insights and an Innovative Decision Support Framework” , Araştırma Makalesi

Bu çalışma, Türkiye ve komşu ülkelerin lojistik performanslarını Lojistik Performans Endeksi (LPI) kriterlerine göre değerlendirmek için Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntemlerini kullanmıştır. Sonuçlara göre Türkiye en yüksek performans gösteren ülke olurken, İran, Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan sırasıyla onu takip etmiştir.

Bu çalışma, G20 ülkelerinin lojistik performanslarını çok kriterli karar verme yöntemleriyle analiz etmektedir. Dünya Bankası'nın 2018 Lojistik Performans Endeksi (LPI) verileri kullanılarak, üç farklı ağırlıklandırma yöntemi (PSI, SD, MEREK) ve MARA sıralama yöntemi entegre edilmiştir. Sonuçlara göre Almanya en yüksek lojistik performansa sahip ülke olurken, Rusya en düşük performans gösteren ülke olarak belirlenmiştir.

Bu çalışma, OECD ülkelerinin lojistik performansını değerlendirmek için SD, CRITIC, LOPCOW ve MEREK yöntemleriyle kriter ağırlıklarını belirleyen ve CRADIS yöntemiyle sıralama yapan hibrit bir ÇKKV modeli sunmaktadır. Sonuçlara göre Finlandiya en yüksek lojistik performansa sahipken, Kosta Rika en düşük performans gösteren ülke olarak belirlenmiştir.

Çalışmada, AHP, TOPSIS ve VIKOR çok kriterli karar verme yöntemlerini uygulanarak tekstil sektörünün tedarik zincirinde en uygun tedarikçinin belirlenmesine odaklanılmıştır.

Bu çalışma, çok kriterli karar verme yöntemlerinin lojistik tesis yer seçimi problemlerine uygulanmasını tarihsel gelişimi, mevcut durumu ve gelecek eğilimleriyle inceleyerek, bu yöntemlerin avantajlarını ve sınırlılıklarını vurgulamaktadır. Araştırma, belirsizliklerin yönetimi, yapay zeka ve büyük veri analitiğinin entegrasyonu gibi gelecek çalışmalar için öneriler sunarak lojistik karar süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, 139 ülkenin lojistik performansını Dünya Bankası'nın 2023 Lojistik Performans Endeksi (LPI) kriterlerini kullanarak Entropi Ağırlıklandırılmış TOPSIS yöntemiyle değerlendirmiş ve elde edilen sıralamanın LPI ile yüksek düzeyde uyumlu olduğunu (korelasyon katsayısı 0,998) ortaya koymuştur. Araştırma, altyapı yatırımlarının lojistik performanstaki kritik rolünü özellikle vurgulanmıştır.

Bu çalışma, gemi inşasında ana makine seçimi için AHP, TOPSIS ve PROMETHEE gibi çok kriterli karar verme yöntemlerini karşılaştırmış ve AHP ile PROMETHEE'nin tutarlı sonuçlar verdiğini, TOPSIS'in ise farklı bir sıralama sunduğunu ortaya koymuştur.

Bu çalışma, 2023 Lojistik Performans Endeksi'nde (LPI) ilk 10 sırada yer alan ülkelerin gümrük, altyapı ve lojistik hizmetlerini TOPSIS ve EDAS yöntemleriyle değerlendirerek karşılaştırmaktadır. Sonuçlara göre, TOPSIS yöntemi Finlandiya'yı birinci sıraya yerleştirirken, EDAS yöntemi Singapur'u öne çıkarmış ve farklı yöntemlerinin sıralamalarda değişikliklere yol açabileceği görülmüştür.

Bu çalışma, Lojistik Performans Endeksi (LPI) ülke sıralamalarını metodolojik bir perspektifle inceleyerek, Entropi yöntemiyle ağırlıklandırılmış çok kriterli karar verme teknikleriyle alternatif bir değerlendirme çerçevesi sunmaktadır. Araştırma, 118 ülkenin lojistik performansını analiz ederek, düşük duyarlılığa sahip FUCA yönteminin politika yapıcılar için en uygun seçenek olduğunu ve bu yöntemin küresel rekabette ülkelerin konumunu daha güvenilir bir şekilde yansıttığını ortaya koymaktadır.

Çalışma ile ilgili olarak literatür taraması ve veri toplama işlemi yapılırken bilgilerin güncel olması açısından özellikle son 10 yılda yapılmış olan araştırma ve kaynaklardan faydalanılmıştır.

2. Metodoloji

Bu makalede çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS ve CRITIC Analiz teknikleri kullanılarak ülkelerin lojistik performans endeksleri değerlendirilmiştir. Makalenin metodolojisi aşağıda belirtilen dört aşamayı içermektedir.

1. Veri elde edilmesi,
2. TDT üye ülkelerin LPI analizi,
3. Kriterlerin ağırlık değerlerinin CRITIC kullanılarak hesaplanması,
4. TOPSIS kullanarak TDT üye ülkelerin sıralanması.

Birinci aşama, TDT üye ülkelerin LPI analizi ve değerlendirilmesi için Dünya bankası tarafından genellikle iki yılda bir yayınlanan ilgili verilerin elde edilmesini kapsamaktadır. İkinci aşama, TDT üye ülkelerin LPI'lerinin 2007'den 2023'e kadar olan gümrük verimliliği, altyapı, uluslararası nakliye, lojistik hizmet kalitesi, takip ve izleme, zamanında teslimat skorlarının her boyut için ayrı ayrı karşılaştırılmasını içermektedir. Üçüncü aşamada, belirlenen altı kriterin de fayda türünden olduğu ve maksimize edilmesi gerektiği tespit edilmiş ve 2023 yılı için CRITIC yöntemi kullanılarak bu kriterlerin ağırlık değerlerinin hesaplanması yapılmıştır. Son aşamada, belirlenen kriterlerin ağırlık değerleri ve 2023 yılı verileri dikkate alınarak TOPSIS yöntemiyle TDT üye ülkelerinin sıralanması gerçekleştirilmiştir.

2.1 CRITIC Metot

CRITIC (*Criteria Importance Through Intercriteria Correlation Method*) yöntemi; 1995 yılında Diakoulaki ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma ile çok kriterli karar verme yöntemi olarak literatüre kazandırılmıştır.¹ Bu yöntem karar verme kriterlerinin önem ağırlıklarının elde edilmesi için kullanılmaktadır.

CRITIC yöntem veri toplama yöntemi kullanımında diğer ağırlıklandırma yöntemlerinden farklı olarak; uzmanlarla görüşmeler sonucunda elde edilen öznel sonuçlar olan birincil verilerle değil, kriterler arasındaki korelasyonun ve standart sapmanın birlikte kullanıldığı objektif bir kriter ağırlıklandırması olan ikincil verilerle gerçekleştirilmektedir.² Bu yöntem beş aşamadan oluşan bir sürece sahiptir.

Aşama 1: Karar matrisinin oluşturulması (X)

$$X_{ij} = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_{m1} & X_{m2} & \dots & X_{mn} \end{bmatrix} \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Aşama 2: Kriter türüne bağlı olarak başlangıç karar matrisinin normalizasyonu

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} \quad \text{maksimize edilen kriterler için}$$

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - \max x_{ij}}{\min x_{ij} - \max x_{ij}} \quad \text{minimize edilen kriterler için}$$

Aşama 3: Her bir kriterin standart sapmasının hesaplanması (σ)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$

Aşama 4: Simetrik doğrusal korelasyon matrisinin hesaplanması r_{ij}

$$r_{ij} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} * \sqrt{n \sum y_j^2 - (\sum y_j)^2}}$$

Aşama 5: Objektif ağırlıkların belirlenmesi

$$C_j = \sigma \sum_{j=1}^n 1 - r_{ij} \quad W_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^n C_j}$$

2.2. TOPSIS

¹ Akçakanat, Ö., Aksoy, E., & Teker, T. (2018). CRITIC ve MDL Temelli EDAS Yöntemi İle TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(32), s. 1-24.

² Ayçin, E., (2020). Personel Seçim Sürecinde CRITIC ve MAIRCA Yöntemlerinin Kullanılması, *İşletme*, 1(1), s. 1-12.

Çok kriterli karar verme problemlerine çözüm bulmak amacıyla 1981 yılında Yoon ve Hwang tarafından literatüre kazandırılan TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) yöntemi 1982 yılında Zeleny ve 1989 yılında Hall tarafından uygulanmış, 1987 yılında Yoon ve Hwang, 1994 yılında Lai ve Liu tarafından geliştirilmeye devam edilmiştir.³ Bu yöntemin temelinde pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak kriterlerin seçilmesi yer almaktadır.

TOPSIS yöntemi, çeşitli kriterleri değerlendirirken ideal çözüme olan uzaklıkları temel alarak bir sıralama yapar. “Bu yöntemde, her bir kriterler için hem pozitif-ideal çözüme (en iyi çözüme) hem de negatif-ideal çözüme (en kötü çözüme) olan uzaklıklar hesaplanır. Pozitif-ideal çözüm, fayda kriterlerini maksimize eden ve maliyet kriterlerini minimize eden durumu temsil ederken, negatif-ideal çözüm ise tam tersi, yani maliyet kriterlerini maksimize eden ve fayda kriterlerini minimize eden durumu temsil eder.”⁴ Kriterler, bu ideal ve negatif ideal çözümlere olan uzaklıklarına göre değerlendirilmekte ve sıralanmaktadır.

Bu yöntem altı aşamadan oluşan bir sürece sahiptir.

Aşama 1: Karar matrisinin oluşturulması

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Aşama 2: Karar matrisinin normalleştirilmesi

$$r_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m a_{ij}^2}} \quad R_{ij} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Aşama 3: Ağırlıklandırılmış normalize değerler hesaplanması

$$v_{ij} = w_j * r_{ij}$$

Aşama 4: En iyi ve en kötü alternatiflerin belirlenmesi

$$A^+ = \{(max_i v_{ij} | j \in J), (min_i v_{ij} | j \in J')\} \text{ - pozitif ideal çözüm}$$

$$A^- = \{(min_i v_{ij} | j \in J), (max_i v_{ij} | j \in J')\} \text{ - negatif-ideal çözüm}$$

Aşama 5: Pozitif ideal çözüme ve negatif ideal çözüme olan uzaklıklarının hesaplanmasıdır.

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^+)^2} \quad S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^-)^2}$$

Aşama 6: Alternatifin pozitif ideal çözümden ve negatif ideal çözümden uzaklıklarına göre göreceli önceliğin hesaplanmasıdır.

$$C_i^+ = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^+}$$

3. Türk Devletleri Teşkilatı

1980'li yılların sonlarında küreselleşmenin hızlanması ile başta üretim ve ulaşım alanında olmak üzere yeni teknolojik gelişmeler, hem Doğu hem de Batı bloklarındaki ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını derinden etkilemiştir. Bu değişimler, özellikle Doğu blokunun lideri olan Sovyetler Birliği'ni olumsuz etkilemiş, üretim ve ihracatta rekabet gücünü zayıflatmıştır. Artan ekonomik ve siyasi baskılar karşısında ayakta kalamayacağını anlayan Sovyet yönetimi, 1991'de resmen dağılma kararı almıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte aynı zamanda Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan da bağımsızlığına kavuşmuştur. Türkiye ile çok yakın kültür bağları bulunan bu cumhuriyetler, bağımsızlıklarının ilk yıllarından itibaren Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için

³ Uzun, S., & Kazan, H. (2016). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP, TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması: Gemi İnşada Ana Makine Seçimi Uygulaması. *Journal of Transportation and Logistics*, 1(1), s. 99-113.

⁴ Kazimov, G., (2024). Entegre Çok Kriterli Karar Verme Metodolojisini Kullanarak Tedarikçi Seçimi AHP, TOPSIS, VIKOR. 7. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, s. 630-632, Azerbaycan: Çizgi Kitabevi.

yoğun çaba göstermişlerdir. Türkiye de bu isteği karşılıksız bırakmamış, başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk Cumhuriyetlerini tanıyarak bu ülkelerde diplomatik temsilcilikler açmıştır. Bu dönemde, Türk devletleri arasında her alanda işbirliğini savunan ve uluslararası platformlarda ortak hareket etme fikrini destekleyen önemli liderlerden Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfaz Elçibey, yeni kurulan Azerbaycan'ın iç ve dış politikasını Türkiye ile uyumlu şekillendirmeyi hedeflemiştir.⁵

Türk devletleri arasında birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla ilk kapsamlı ve ortak girişim, 1992 yılında Ankara'da düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi"dir. İlerleyen yıllarda bir işbirliği mekanizması olarak kurulacak olan Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) temelleri bu zirve ile atılmıştır. 2009 yılında Nahçıvan'da imzalanan anlaşmayla kurumsal bir kimlik kazanarak "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi" (Türk Konseyi) adını almış ve 2010'da İstanbul'da resmen faaliyete geçmiştir. Bu teşkilatın düzenlediği zirvelerde alınan kararlarla Türk Akademisi (Astana), Türk Kültür ve Miras Vakfı (Bakü) gibi kurumlar oluşturulmuş; ticaret, ulaştırma, turizm ve dijital dönüşüm gibi alanlarda işbirlikleri geliştirilmiştir. 2021'deki 8. Zirve'de adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilen teşkilat, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan'ın yanı sıra Özbekistan'ın tam üyeliği ve Türkmenistan'ın da gözlemci üye olarak katılımıyla daha da genişlemiş, 2040 Vizyon Belgesi ile küresel bir aktör haline gelme hedefini ortaya koymuştur. Günümüzde TDT, Türk devletleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonu derinleştiren önemli bir uluslararası örgüt konumundadır.⁶

Tablo 2.

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkelerin Temel Makro Ekonomik Göstergeleri

	2023 yılı toplam GSYH (milyar \$)	2023 yılı kişi başına düşen GSYH (\$)	2023 yılı ihracat miktarı (milyar \$)	2023 yılı ithalat miktarı (milyar \$)
Azerbaycan	72.36	7125	35.49	25.02
Kazakistan	262.64	12918	90.91	72.99
Kırgızistan	13.99	1970	3.99	12.35
Özbekistan	101.59	2849	25.05	42.65
Türkiye	1118.25	13105	357.59	386.6

Kaynak: <https://data.worldbank.org> (The World Bank, World Bank Open Data. 21.07.2025 tarihinde erişildi) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

TDT üye ülkelerin GSYH verileri incelendiğinde, milli geliri en yüksek ülkelerin Türkiye ve Kazakistan, en düşük ülkenin ise Kırgızistan olduğu görülmektedir. Ayrıca 2023 yılı verilerine göre, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere Türkiye ve Kazakistan, kişi başına düşen GSYH bakımından dünya ortalaması olan 13169 dolar seviyesine oldukça yakınken, Azerbaycan bu ortalama düzeyde düşüktür. Bunun yanında Özbekistan ve Kırgızistan ise oldukça altına düşmektedir. Bu durum, üye ülkeler arasında ekonomik gelişmişlik düzeylerinde önemli farklılıklar olduğunu göstermekte ve özellikle Kırgızistan ile Özbekistan'ın kalkınma açısından desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir.⁷

Tablo 2'deki 2023 yılı ihracat ve ithalat bakıldığında ayrıca, Azerbaycan ve Kazakistan doğal kaynaklara dayalı güçlü ihracat performanslarıyla dış ticaret fazlası verirken, Kırgızistan ve Özbekistan ithalata daha bağımlı yapıları nedeniyle dış ticaret açığı vermektedir. Türkiye ise bölgedeki en yüksek dış ticaret hacmine sahip ülke olmasına rağmen, ithalatın ihracattan fazla olması nedeniyle dış ticaret açığı vermektedir. Bu durum, ülkelerin ekonomik yapılarındaki farklılıkları ve üretim kapasitelerini net şekilde ortaya koymaktadır.

4. Lojistik Performans Endeksi (LPI)

Lojistik Performans Endeksi (LPI), Dünya Bankası tarafından genellikle iki yılda bir yayınlanmakta olup, bir ülkenin lojistik sektörünün genel performansını ölçen bir göstergedir. LPI, 160'tan fazla ülkeyi kapsamaktadır ve altı temel bileşenden oluşmaktadır.⁸

Bunlar;

⁵ İbrahimli, E., (2024) "Türk Konseyi Üye Ülkelerin Ürün Bazında Dış Ticaret Uzmanlaşma Analizi", (Yüksek Lisans Tezi. Hatay: İskenderun Teknik Üniversitesi), s. 5-6.

⁶ Çınar, Y., & Uzun, Y. U., (2023). Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe Türk Devletleri Teşkilatı: Küresel Ekonomik-Siyasal Potansiyeli ve Teşkilatın Geleceğine Dair Öngörüler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, s. 143-145.

⁷ The World Bank, World Bank Open Data. 21.07.2025 tarihinde <https://data.worldbank.org> adresinden alındı.

⁸ Cezayirlioğlu, H. (2019). Süreç Yönetimi ile Lojistik ve Ötesi. s. 50-51, İstanbul: DR Yayınları.

- Sevkiyatların İzlenebilirliği
- Rekabetçi Fiyatlarla Sevkiyat
- Tam Zamanında Sevkiyat
- Altyapı Kalitesi
- Gümrük Verimliliği
- Lojistik Hizmet Yetkinliği şeklindedir.

LPI'nin hesaplanması şu şekilde gerçekleşmektedir:

Öncelikli olarak, her bir bileşen için anketlerden elde edilen skorların ortalaması alınır. Daha sonra, bu altı bileşenin her biri belirli bir ağırlıkla çarpılır ve toplanır. Her bir bileşenin ağırlığı, Dünya Bankası tarafından belirlenmektedir. Son adımda, elde edilen toplam skorlar normalleştirilir. Bu işlem, farklı yıllarda veya farklı koşullarda yapılan anketler arasında tutarlı ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için yapılır. LPI skoru 1 ile 5 arasında değişmektedir. 5 en yüksek skoru, 1 ise en düşük skoru temsil etmektedir. LPI, bir ülkenin lojistik sektörünün genel durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir araçtır. LPI kullanılarak ülkelerin, lojistik sektörlerindeki güçlü ve zayıf yönler belirlenebilir ve buna yönelik gerekli iyileştirmeler yapılabilir.⁹

4.1 Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkelerin Lojistik Performans Endeksi'ne Göre Skorları

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin lojistik performanslarını analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını karşılaştırmak için öncelikle endeksi oluşturan alt kriterlerin incelenmesi gerekmektedir. Ancak Dünya Bankası'nın yayınladığı verilerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2016, 2018 ve 2023 yıllara ait skorları yayınlanmamıştır.

4.1.1 Sevkiyatların izlenebilirliği

Sevkiyatların izlenebilirliği, rastgele bir zaman diliminde dahi gönderilerin konumunu bilmemizi sağlayan bir sistemdir. Gerçek zamanlı konum ve durum takibi ile hem yöneticilere hem de müşterilere güven ve memnuniyet sunmaktadır. Lojistik operasyonların optimize edilmesi, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması ve rekabet avantajı sunmasıyla öne çıkar.¹⁰ Tablo 3'te TDT üye ülkelerin LPI sevkiyat izlenebilirliği skorları verilmiştir.

Tablo 3.

TDT üye ülkelerin LPI Sevkiyat İzlenebilirliği Skorları

⁹The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde <https://lpi.worldbank.org> adresinden alındı.

¹⁰ Global Trade and Regional Integration Unit. (2023). Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC: The World Bank Group.

	2007	2010	2012	2014	2016	2018	2023
Azerbaycan	2,38	2,65	2,75	2,14			
Kazakistan	2,19	2,7	2,83	2,83	2,86	2,78	2,8
Kırgızistan	2,38	2,33	2,31	2,2	2,39	2,64	2,3
Türkiye	3,27	3,09	3,54	3,77	3,39	3,23	3,5
Özbekistan	2,08	2,96	2,53	2,87	2,05	2,71	2,4

Kaynak: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde erişilmiştir) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

Tablo 3'e bakıldığı zaman görülmektedir ki, Azerbaycan'ın izlenebilirlik skoru 2007 yılında 2,38 iken, 2012 yılına kadar bir yükseliş trendi yakalamış fakat 2014 yılında tekrar bir düşüş (2,14) yaşamıştır. Kazakistan'ın skoru genel olarak dalgalanmış, en yüksek skorunu 2010 ve 2012 yıllarında 2,7 ve 2,83 ile göstermiş, 2023 yılında 2,8'e ulaşmıştır. Kırgızistan için skorlar daha dalgalı bir yapı sergilemiş, 2007'deki 2,38'den 2023'te 2,3'e bir düşüş gözlemlenmektedir. Türkiye'nin skoru zaman içinde istikrarlı bir şekilde artmış; 2007 yılındaki 3,27'den 2023 yılında 3,5'e yükselmiş ve incelenen ülkeler arasında en yüksek izlenebilirlik skoruna sahip olmuştur. Özbekistan ise 2007 yılında 2,08 ile en düşük skora sahipken, 2010'da büyük bir artışla 2,96'ya çıkmış. Sonrasında ise inişli çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında 2,4 skoruna gerilemiştir. Grafikten çıkarılabilecek genel bir yorum, Türkiye'nin izlenebilirlik konusunda sürekli bir iyileşme gösterdiği, diğer ülkelerin ise daha dalgalı bir performansa sahip olduğudur. Bununla birlikte, her bir ülkenin belirli dönemlerde önemli iyileştirmeler yaptığı veya gerilediği de ayrıca gözlemlenebilmektedir.

4.1.2 Rekabetçi Fiyatlarla Sevkiyat

Rekabetçi fiyatlarla sevkiyat, uluslararası sevkiyata konu olan gönderilerin rekabetçi fiyatlarla düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu ölçmektedir.¹¹ Tablo 4'de TDT üye ülkelerin rekabetçi fiyatlarla sevkiyat skorları verilmiştir.

Tablo 4.

TDT üye ülkelerin LPI Rekabetçi Fiyatlarla Sevkiyat Skorları

¹¹ Global Trade and Regional Integration Unit. (2023). Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC: The World Bank Group.

	2007	2010	2012	2014	2016	2018	2023
Azerbaycan	2,5	3,05	2,43	2,57			
Kazakistan	2,1	3,29	2,67	2,68	2,75	2,73	2,6
Kırgızistan	2,35	3,18	2	2,43	2,1	2,22	2,4
Türkiye	3,07	3,15	3,38	3,18	3,41	3,06	3,4
Özbekistan	2,07	2,79	2,38	2,23	2,36	2,42	2,6

Kaynak: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde erişilmiştir) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

Tablo 4'e bakıldığında, Azerbaycan'ın skoru 2007 yılında 2,5 ile başlamış, 2010 yılında 3,05 ile en yüksek seviyesine çıkmış, sonrasında iniş ve çıkışlar göstermiştir. Kazakistan, 2007 yılında 2,1 olan skoruyla başlarken, 2010 yılında önemli bir yükselişle 3,29'a ulaşmış. Ancak bu yüksek seviyeyi koruyamamış ve 2023 yılında 2,6'ya kadar gerilemiştir. Kırgızistan için skorlar yine dalgalı şekildedir. 2007'de 2,35 olan skor, 2010 yılında en iyi performansını yakalamış (3,18) fakat 2023'te 2,4'e düşmüştür. Türkiye'nin skorları sürekli bir artış göstermiş ve çalışmaya konu olan diğer ülkeler içinde en yüksek skorları elde etmiştir. 2007 yılında 3,07 ile başlayan Türkiye, 2023 yılında 3,4 skoruna ulaşmıştır. Özbekistan'ın skoru 2007 yılında 2,07 ile en düşükken, 2010 yılında 2,79'a yükselmiştir. Ardından dalgalı bir seyir izleyerek 2023 yılında 2,6 skoruna ulaşmıştır. Genel olarak, Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla sevkiyat konusunda sürekli bir iyileşme kaydettiği görülmektedir. Diğer ülkelerde ise genel olarak inişli çıkışlı skorlar söz konusu olsa da yıllar içinde iyileşmeler de gözlemlenmektedir.

4.1.3. Tam Zamanında Sevkiyat

Tam Zamanında Sevkiyat, gönderilerin teslimat sürelerinin ölçülmesidir. Sevkiyatların planlanan sürede teslim edilebilmesi Lojistiğin esas ilkelerindedir ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Tablo 5'te TDT üye ülkelerin tam zamanında sevkiyat skorları verilmiştir.

Tablo 5.

TDT üye ülkelerin LPI Tam Zamanında Sevkiyat Skorları

	2007	2010	2012	2014	2016	2018	2023
Azerbaycan	2,63	3,15	3,23	2,57			
Kazakistan	2,65	3,25	2,73	3,24	3,06	3,53	2,9
Kırgızistan	2,76	3,1	2,69	2,36	2,72	2,94	2,4
Türkiye	3,38	3,94	3,87	3,68	3,75	3,63	3,6
Özbekistan	2,73	3,72	2,96	3,08	2,83	3,09	2,8

Kaynak: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde erişilmiştir) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

Tablo 5'e göre; 2007-2023 yılları arasında Türkiye en yüksek skorlara sahip ülkedir. Bu durum, Türkiye'nin lojistik altyapısına yaptığı yatırımların ve lojistik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir. Diğer ülkelerin skorlarında ise zaman içinde daha fazla dalgalanma gözlemlenmektedir. Örneğin, Kazakistan'ın skoru 2018'de 3,53'e kadar yükselmiş, ancak 2023'te 2,9'a düşmüştür. Genel olarak, Türkiye dışındaki TDT üye ülkelerin tam zamanında sevkiyat skorları, lojistik altyapılarının ve hizmetlerinin gelişmekte olduğunu göstermektedir.

4.1.4. Altyapı Kalitesi

Bir ülkenin ulaşım ve telekomünikasyon altyapısı, malların nihai tüketiciye taşınmasında kullanılan prosedürlerin ve lojistik operasyonların verimliliğini doğrudan etkiler. Kaliteli bir altyapı, daha hızlı teslimat süreleri ve daha düşük maliyetler anlamına gelir. Bu da uluslararası lojistik firmalarının nezdinde o ülkenin daha cazip olmasını ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmasını sağlar.¹² Tablo 6'da TDT üye ülkelerin altyapı kalitesi skorları verilmiştir.

Tablo 6.

TDT üye ülkelerin Altyapı Kalitesi Skorları

Kaynak: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde erişilmiştir) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

Tablo 6 incelendiğinde, tüm ülkelerin altyapı kalite skorlarında zaman içinde bir artış gözlemlenmektedir. Türkiye, 2007 yılında 2,94 olan altyapı kalite skorunu 2023 yılında 3,4'e yükseltmiştir. Bu, Türkiye'nin altyapı kalitesinde en fazla gelişme gösteren ülke olduğunu göstermektedir. Azerbaycan da 2007 yılında 2 olan altyapı kalite skorunu 2014 yılında 2,71'e yükseltmiştir. Aynı şekilde Kazakistan, 2007 yılında 1,86 olan altyapı kalite skorunu 2023 yılında 2,5'e yükseltmiştir. Özbekistan ve Kırgızistan'ın altyapı kalite skorları inişli ve çıkışlı olmasına rağmen

¹² Global Trade and Regional Integration Unit. (2023). Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC: The World Bank Group.

2007 senesine göre son senelerde yükseliş göstermiştir. Sonuç olarak, TDT üye ülkelerinin altyapı kalite skorlarında zaman içinde bir artış gözlemlenmektedir.

4.1.5. Gümrük Verimliliği

Gümrük verimliliği, ülke gümrüklerinden gönderilerin ne kadar hızlı, sorunsuz ve düşük maliyetle geçtiğini gösteren bir ölçüttür. Gümrük verimliliği sadece sevkiyat süreçlerinin hızlı ilerlemesini değil, gümrük mevzuatına uyulup uyulmadığını ve vergi yükümlülüklerinin ne kadar etkin sağlandığıyla da doğrudan ilişkilidir. Yüksek gümrük verimliliği, uluslararası ticaretin gelişmesi için oldukça önemlidir. Daha hızlı ve daha ucuz gümrükleme işlemleri, firmaların maliyetlerini düşürmelerinin yanında uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamalarına da yardımcı olur.¹³

Tablo 7.

TDT üye ülkelerin Gümrük Verimliliği Skorları

	2007	2010	2012	2014	2016	2018	2023
Azerbaycan	2,23	2,14	1,92	2,57			
Kazakistan	1,91	2,38	2,58	2,33	2,52	2,66	2,6
Kırgızistan	2,2	2,44	2,45	2,03	1,8	2,75	2,2
Türkiye	3	2,82	3,16	3,23	3,18	2,71	3
Özbekistan	1,94	2,2	2,25	1,8	2,32	2,1	2,6

Kaynak: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde erişilmiştir) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

Tablo 7'e bakıldığında, TDT üye ülkelerin gümrük verimliliği skorlarında zaman içinde bir artış gözlemlenmektedir. Türkiye, 2007 yılında 3 olan gümrük verimliliği skorunu 2023 yılında 3,41'e kadar yükseltmiştir. Bu, Türkiye'nin gümrük verimliliğinde en fazla gelişme gösteren ülke olduğunu göstermektedir. Azerbaycan bazı yıllarda düşüş yaşasa da 2007 yılında 2,23 olan gümrük verimliliği skorunu 2014 yılında 2,57'e yükseltmiştir. Yine Kazakistan, 2007 yılında 1,91 olan gümrük verimliliği skorunu 2023 yılında 2,6'ya yükseltmiştir. Özbekistan ve Kırgızistan'ın gümrük verimliliği skoru genel olarak inişli çıkışlı olmasına karşın son senelerde düzelmeler olduğu da gözlemlenmektedir. Bu durum, ülkelerin gümrük alanında yapılan reformlarını ve karşılaşılan zorlukları yansıtmaktadır.

4.1.6. Lojistik Hizmet Yetkinliği

Lojistik Hizmet Yetkinliği, lojistik hizmetlerin ne kadar yeterli ve kalite düzeyinin yüksek olduğunu gösteren bir ölçüttür. Müşteri memnuniyeti ve firmaların rekabet gücü açısından son derece önemlidir. Yüksek lojistik hizmet

¹³ Global Trade and Regional Integration Unit. (2023). Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC: The World Bank Group.

yetkinliği, Lojistik ana ilkelerine uygun şekilde faaliyette bulunmanın göstergesidir. Yani siparişlerin zamanında, doğru ve hasarsız teslim edilmesini sağlamaktadır. Bu da müşterilerin memnuniyetini artırır ve firmaların uluslararası pazarda daha çok rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olur.¹⁴

Tablo 8. TDT üye ülkelerin Lojistik Hizmet Yetkinliği Skorları

	2007	2010	2012	2014	2016	2018	2023
Azerbaycan	2	2,48	2,14	2,14			
Kazakistan	2,05	2,6	2,75	2,72	2,57	2,58	2,7
Kırgızistan	2,35	2,37	2,25	2,13	1,96	2,36	2,2
Türkiye	3,29	3,23	3,52	3,64	3,31	3,05	3,5
Özbekistan	2,15	2,5	2,39	2,37	2,39	2,59	2,6

Kaynak: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde erişilmiştir) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

Tablo 8'e bakıldığında genel olarak, 2007-2023 yılları arasında TDT üye ülkelerin lojistik hizmet yetkinliği skorlarında bir artış gözlemlenmektedir. Türkiye, tüm ülkeler arasında en yüksek skor değerlerine sahipken, Kırgızistan genelde en düşük skorlara sahiptir. Türkiye, 2007 yılından beri lojistik hizmet yetkinliği skorunda lider konumdadır. Ayrıca Kazakistan ve Özbekistan'ın skorları istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Kırgızistan ve Azerbaycan'ın skoru 2012'de zirveye ulaştıktan sonra düşüş göstermiştir.

4.1.7. TDT üye ülkelerin Lojistik Performans Endeksleri (LPI)

Lojistik Performans Endeksi (LPI), çalışmamızda daha önce incelenen altı farklı kategoride elde edilen skorların ortalaması alınarak oluşturulan bir göstergedir. Bu endeks, Dünya Bankası tarafından ülkelerin kendi lojistik yeteneklerini değerlendirmelerine ve aynı zamanda diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapabilmelerine imkân tanıyan bir veri seti olarak geliştirilmiştir.¹⁵ Tablo 9'da TDT üye ülkelerin LPI skorları verilmiştir.

¹⁴ Global Trade and Regional Integration Unit. (2023). Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC: The World Bank Group.

¹⁵ Global Trade and Regional Integration Unit. (2023). Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC: The World Bank Group.

Tablo 9.

TDT üye ülkelerin Lojistik Performans Endeksleri (LPI)

	2007	2010	2012	2014	2016	2018	2023
Azerbaycan	2,29	2,64	2,48	2,45			
Kazakistan	2,12	2,83	2,69	2,7	2,75	2,81	2,7
Kırgızistan	2,35	2,62	2,35	2,21	2,16	2,55	2,3
Türkiye	3,15	3,22	3,51	3,5	3,42	3,15	3,4
Özbekistan	2,16	2,79	2,46	2,39	2,4	2,58	2,6

Kaynak: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (The World Bank, Logistics Performance Index (LPI). 21.07.2025 tarihinde erişilmiştir) web sitesinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiştir.

Tablo 9'a bakıldığı zaman, 2007-2023 yılları arasında TDT üye ülkelerin LPI skorlarında genel bir yükseliş trendi mevcuttur. Bu trendin istisnaları da olsa, Türkiye'nin lider konumunu koruduğu ve diğer ülkelerin de lojistik performanslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü görülmektedir. Ayrıca Türkiye'nin, 2012'de 3,51 skorla en yüksek LPI skoruna sahip TDT üye ülkesi olduğu da görülmektedir. Türkiye'nin 2018'de LPI skoru 3,15'e düşse de 2023'te tekrar 3,4'e yükselmiştir. Bu istikrarlı performans Türkiye'nin lojistik altyapısına yaptığı yatırımların sonucu olarak yorumlanabilir. Kazakistan, 2007'de 2,12 skorla en düşük LPI skoruna sahip TDT üye ülkesiydi. Fakat 2018'de 2,81 skora yükselerek istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetmiştir. 2023'te LPI skoru 2,7'ye gerilese de Kazakistan'ın lojistik altyapısını geliştirmeye yönelik çabaları devam etmektedir. Azerbaycan'ın, LPI skoru ise 2007'den 2014'e kadar genel olarak artmıştır. Azerbaycan'ın lojistik sektöründeki reformları ve yatırımları bu artışın arkasındaki itici güç olarak görülebilir. Kırgızistan'ın LPI skoru 2007'den 2023'e kadar dalgalanmalar göstermiştir. 2007'de 2,35 olan skoru 2018'de 2,55'e yükselmiştir ve 2023'te tekrar 2,3'e gerilemiştir. Kırgızistan'ın lojistik performansını istikrarlı bir şekilde artırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğu açıktır. Özbekistan, LPI skoru 2007'den 2023'e kadar istikrarlı bir şekilde artmıştır ve 2007'de 2,16 olan skoru 2023'te 2,6'ya yükselmiştir.

Genel olarak, TDT ülkelerinin lojistik performanslarının 2007'den 2023'e kadar istikrarlı bir şekilde artmış olması olumlu karşılanmaktadır. TDT zirvelerinde alınan ortak kararlar ve hayata geçirilen projeler, TDT üye ülkelerinin lojistik performansında istikrarlı bir şekilde artış göstermesine destekleyici role sahiptir. Bu gelişmeler, TDT üye ülkelerinin bölgesel ve küresel ticarete daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlamaktadır.

5. CRITIC Analizi

CRITIC Analizi hesaplamada altı kriter kullanılmaktadır, bunlar sevkiyat izlenebilirlik (A1), rekabetçi fiyatlarla sevkiyat (A2), tam zamanında sevkiyat (A3), altyapı kalitesi (A4), gümrük verimliliği (A5), lojistik hizmet yetkinliğidir (A6). Bu kriterlerin tamamı fayda türündedir ve bu nedenle maksimize edilmelidir. Azerbaycan'ın 2023 yılı verilerine ulaşamadığı için hesaplama dört ülke üzerinde yapılmıştır. Tablo 10'da CRITIC yöntemin başlangıç matrisi gösterilmiştir.

Tablo 10.

CRIRIC Yöntemi Karar Matrisi

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Kazakistan	2,8	2,6	2,9	2,5	2,6	2,7
Kırgızistan	2,3	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2
Türkiye	3,5	3,4	3,6	3,4	3	3,5
Özbekistan	2,4	2,6	2,8	2,4	2,6	2,6

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

İkinci aşamada başlangıç matrisinin normalleştirilmesi yer almaktadır. Kriterlerin maksimize edilmesi gerektiğinden matrisin normalleştirilmesini şu şekilde yapabiliriz.

$$r_{11} = \frac{2,8-2,3}{3,5-2,3} = 0,42 \quad r_{12} = \frac{2,6-2,4}{3,4-2,4} = 0,2$$

Bu hesaplamalar matrisin tamamı için yapıldıktan sonra her bir kriter için ayrılıkta üçüncü aşama olan standart sapması hesaplanmıştır. Başlangıç matrisin normalize edilmiş değerleri ve standart sapma değerleri Tablo 11'de gösterilmiştir.

$$\sigma_{A1} = \sqrt{\frac{(0,416 - 0,375)^2 + (0 - 0,375)^2 + (1 - 0,375)^2 + (0,083 - 0,375)^2}{4}} \approx 0,393$$

Tablo 11.

Normalize edilmiş değerler ve standart sapma

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Kazakistan	0,416	0,2	0,416	0,1	0,5	0,384
Kırgızistan	0	0	0	0	0	0
Türkiye	1	1	1	1	1	1
Özbekistan	0,083	0,2	0,333	0	0,5	0,307
ST. SP	0,393	0,383	0,360	0,420	0,353	0,362

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Dördüncü aşamada kriterler arasındaki korelasyonun hesaplanması yapılmıştır. Hesaplanma aşağıdaki gibi yapılmıştır.

$$r_{12} = \frac{4 * 1,099 - 1,499 * 1,4}{\sqrt{4 * 1,179 - (1,499)^2} * \sqrt{4 * 1,08 - (1,4)^2}} = 0,952$$

Kriterlerden elde edilen doğrusal korelasyon katsayıları Tablo 12'de gösterilmektedir.

Tablo 12.

Doğrusal korelasyon katsayılarının değerleri

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
A1	1,000	0,952	0,962	0,952	0,899	0,966
A2	0,952	1,000	0,971	0,983	0,921	0,980
A3	0,962	0,971	1,000	0,925	0,981	0,999
A4	0,952	0,983	0,925	1,000	0,841	0,939
A5	0,899	0,921	0,981	0,841	1,000	0,974
A6	0,966	0,980	0,999	0,939	0,974	1,000

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Bir sonraki aşamada C değerleri hesaplanmaktadır. Bu matrisin oluşumu Tablo 12'de hesaplanan korelasyon matrisindeki tüm değerleri 1'den çıkarılması ile hesaplanır. Çıkarma işleminden sonra tüm kriterler için sütunlardaki değerler toplanır.

$$C_{A1} = 0,393 * [(1 - 1) + (1 - 0,952) + (1 - 0,962) + (0,952) + (1 - 0,899) + (1 - 0,966)] = 0,106$$

Tablo 13.*C_j değerleri*

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
C _j	0,106	0,074	0,058	0,151	0,136	0,051
TOPLAM	0,576					

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanılmıştır.

Tabloda görüldüğü üzere tüm C_j değerlerinin toplamı 0,576 yapmaktadır. Son aşama olan kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde ise Tablo 13'de ki hesaplanan C_j değerlerini her birini toplam değere bölünmesi ile elde edilmektedir.

$$W_{A1} = \frac{0,106}{0,576} = 0,184$$

Tablo 14.*Kriterlerin ağırlık katsayısı*

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
W _j	0,183	0,128	0,101	0,262	0,235	0,089

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanılmıştır.

Elde edilen kriter ağırlıklarına göre, en önemli kriterin altyapı kalitesi olduğu sonucuna varılabilir. Bu sıralamayı gümrük verimliliği, sevkiyat izlenebilirlik, rekabetçi fiyatlarla sevkiyat, tam zamanında sevkiyat, lojistik hizmet yetkinliği kriterleri izlemektedir. Bir sonraki yöntem olan TOPSIS yöntemini uygularken bu ağırlık katsayıları kullanılmıştır.

6. TOPSIS Analizi

TOPSIS yönteminin ilk aşamasında karar matrisinin oluşturulması yer almaktadır. CRITIC yöntemde olduğu gibi bu yöntemde altı kriterin değerleri Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin lojistik performans endekslerinin 2023 yıl verileri kullanılmış ve her kriterin ağırlık katsayısı CRITIC yöntem kullanılarak bulunmuştur. Tablo 15'te TOPSIS yönteminin başlangıç matrisi gösterilmiştir.

Tablo 15.*TOPSIS Yöntemi Karar Matrisi*

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Kazakistan	2,80	2,60	2,90	2,50	2,60	2,70
Kırgızistan	2,30	2,40	2,40	2,40	2,20	2,20
Türkiye	3,50	3,40	3,60	3,40	3,00	3,50
Özbekistan	2,40	2,60	2,80	2,40	2,60	2,60
Önem Ağırlıkları	0,183	0,128	0,101	0,262	0,235	0,089

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanılmıştır.

İkinci aşamada başlangıç matrisinin normalleştirilmesi yer almaktadır. Matris sütunundaki her bir elementi kendi sütun elementlerinin karekökünün toplamına bölerek başlangıç matrisini aşağıdaki gibi normalleştirilebiliriz.

$$r_{11} = \frac{2,8}{\sqrt{2,8^2 + 2,3^2 + 3,5^2 + 2,4^2}} = 0,502$$

Bu hesaplama her bir ülkenin kriterleri için hesaplanmış ve Tablo 16'da tüm değerler verilmiştir.

Tablo 16.*Normalize Edilmiş Karar Matrisi*

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Kazakistan	0,502	0,468	0,490	0,462	0,497	0,484
Kırgızistan	0,412	0,432	0,406	0,443	0,421	0,394

<i>Türkiye</i>	0,627	0,612	0,609	0,628	0,574	0,627
<i>Özbekistan</i>	0,430	0,468	0,473	0,443	0,497	0,466
<i>Önem Ağırlıkları</i>	0,183	0,128	0,101	0,262	0,235	0,089

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Üçüncü aşamada normalize karar matrisi hesaplandıktan sonra, kriter ağırlıkları ve karar değişkenlerinin önem dereceleri göz önünde bulundurularak, ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi oluşturulur. Bu işlemde, her bir kriter kendi sütunundaki ağırlık katsayısıyla çarpılarak ağırlıklı normalize karar matrisi elde edilir.

$$v_{11} = 0,183 * 0,502 = 0,092$$

Tablo 17.

Ağırlıklandırılmış Normalize Matris

	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A4</i>	<i>A5</i>	<i>A6</i>
<i>Kazakistan</i>	0,092	0,060	0,050	0,121	0,117	0,043
<i>Kırgızistan</i>	0,075	0,055	0,041	0,116	0,099	0,035
<i>Türkiye</i>	0,115	0,078	0,061	0,164	0,135	0,056
<i>Özbekistan</i>	0,079	0,060	0,048	0,116	0,117	0,041

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Dördüncü aşamada, ağırlıklı normalize karar matrisinden yararlanılarak, her bir kriter için ideal çözüm ve negatif ideal çözüm performans değerleri belirlenir. Tüm kriterlerin fayda kriteri olması nedeniyle, ilgili sütundaki en yüksek değer ideal çözüm (A+), en düşük değer ise negatif ideal çözüm (A-) olarak belirlenir.

Tablo 18.

İdeal ve Negatif İdeal Çözümler

	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A4</i>	<i>A5</i>	<i>A6</i>
<i>İdeal Çözüm A+</i>	0,115	0,078	0,061	0,164	0,135	0,056
<i>Negatif İdeal Çözüm A-</i>	0,075	0,055	0,041	0,116	0,099	0,035

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Beşinci aşamada, her ülkelerin ideal (S⁺) ve negatif ideal (S⁻) çözümlere olan uzaklıkları matematiksel olarak hesaplanmaktadır.

$$S_1^+ = \sqrt{(0,092 - 0,115)^2 + (0,060 - 0,078)^2 + (0,05 - 0,061)^2 + (0,121 - 0,164)^2 + (0,117 - 0,135)^2 + (0,043 - 0,056)^2} = 0,058$$

$$S_1^- = \sqrt{(0,092 - 0,075)^2 + (0,06 - 0,055)^2 + (0,05 - 0,041)^2 + (0,121 - 0,116)^2 + (0,117 - 0,099)^2 + (0,043 - 0,035)^2} = 0,028$$

Tablo 19.

TOPSIS Çözümlere Olan Uzaklıklar

	<i>S+</i>	<i>S-</i>
<i>Kazakistan</i>	0,058	0,028
<i>Kırgızistan</i>	0,081	0,000
<i>Türkiye</i>	0,000	0,081
<i>Özbekistan</i>	0,069	0,021

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Son aşama olan altıncı aşamada ülkelerin göreceli yakınlık değerleri hesaplanır. Bu değer 0 ile 1 arasında yer alır ve 1'e yaklaştıkça ülkelerin ideal çözüme olan yakınlıkları artar. Göreceli yakınlık değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$C_1^+ = \frac{0,028}{0,028 + 0,058} = 0,323$$

Göreceli yakınlık değerleri her bir ülke için tek tek hesaplanmış ve bu değerler kullanılarak ülkelerin sıralaması yapılmış sıralama Tablo 20'de verilmiştir.

Tablo 20.*Görelî Yakınlık Değeri*

	C+	Sıralama
Kazakistan	0,323	2
Kırgızistan	0,000	4
Türkiye	1,000	1
Özbekistan	0,235	3

Kaynak: Yazar tarafından 2023 LPI verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Tablodan da görüldüğü üzere TOPSIS yöntemi sonucunda ülkelerin görelî yakınlık değerlerine göre yüksek değerden düşük değere doğru sıralanmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin lojistik performans endekslerinin 2023 yıl verileri kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda Türkiye birinci sırada ve sırası ile Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan yer almaktadır.

Sonuç

Bu çalışmada Dünya Bankası tarafından en son 2023 yılında yayımlanan Lojistik Performans Endeksi (LPI) temel alınarak Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye dört ülkenin (Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan) lojistik performansı çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri olan CRITIC ve TOPSIS teknikleriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Söz konusu çalışmada LPI'yi oluşturan altı temel kriter (gümrük verimliliği, altyapı kalitesi, uluslararası taşımacılık, lojistik hizmet kalitesi, sevkiyatların izlenebilirliği ve tam zamanında sevkiyat) incelenmiş, her ülkenin güçlü ve zayıf lojistik alanları detaylı biçimde ortaya konmuştur.

CRITIC yöntemiyle yapılan ağırlıklandırma sürecinde, altyapı kalitesi (%26,2) ve gümrük verimliliği (%23,5) en etkili kriterler olarak öne çıkmıştır. Bu bulgu lojistik sistemlerin başarısının sadece taşımacılık faaliyetlerine değil, aynı zamanda yapısal donanım ve dijitalleşmiş idari süreçlere bağlı olduğunu göstermektedir.

TOPSIS yöntemiyle yapılan sıralama sonucunda ise Türkiye'nin çalışmaya konu olan ülkeler arasında lider konumda olduğu belirlenmiştir. Bu durum, son yıllarda hayata geçirilen büyük ölçekli altyapı projeleri ve gümrük süreçlerinin dijital dönüşümü gibi gelişmelerle doğrudan ilişkilidir.

Analiz sonuçları, yalnızca ülkeler arası bir sıralama sunmakla kalmayıp, her ülkenin lojistik sisteminde öne çıkan güçlü ve zayıf yönleri de detaylı olarak ortaya koymaktadır. Türkiye'nin özellikle sevkiyat izlenebilirliği, tam zamanında teslimat ve lojistik hizmet yetkinliği gibi alanlarda sergilediği yüksek performans, son yıllarda hayata geçirilen büyük ölçekli ulaştırma projeleri ve dijitalleşme hamlelerinin bir yansımasıdır. Diğer taraftan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde düşük performans gösteren kriterler, sektörel gelişimin daha çok temel altyapı ve dijital yetkinlik ekseninde şekillenmesi gerektiğini göstermektedir. Bu noktada, lojistik reformlarının sadece fiziksel yatırımlarla değil, aynı zamanda veri yönetimi, izlenebilirlik sistemleri ve hizmet kalitesi gibi unsurlarla da desteklenmesi gerekmektedir.

Çalışmanın literatüre sunduğu katkı, yalnızca yöntemsel çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda odaklandığı coğrafi alan ile de özgünlük taşımaktadır. Mevcut araştırmalar çoğunlukla gelişmiş ülkeler ya da büyük ölçekli ülke gruplarını incelemektedir ve bölgesel organizasyonlara bağlı ülkeler arası kıyaslamalara sınırlı olarak yer vermektedir. Bu bağlamda, TDT üyesi ülkelerin lojistik kapasitelerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması, bölgesel işbirliği olanaklarının lojistik sektörü ekseninde değerlendirilmesi açısından önemli bir açığı kapatmaktadır.

Ayrıca, TDT'nin lojistik alanında yürüteceği ortak projeler, çalışmaya konu olan ülkelerin lojistik performanslarının iyileştirilmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Üye ülkeler arasında lojistik altyapının standart hale getirilmesi, veri paylaşımına dayalı dijital lojistik platformlarının oluşturulması ve sınır geçişlerini hızlandıracak entegre gümrük sistemlerinin geliştirilmesi, bölgesel işbirliğini somutlaştıracak temel adımlar arasında yer almaktadır. Buna ek olarak, lojistik hizmet kalitesini artırmaya yönelik ortak mesleki eğitim merkezlerinin kurulması, akıllı taşımacılık çözümlerine ilişkin teknoloji transfer programlarının hayata geçirilmesi ve ortak lojistik strateji belgelerinin hazırlanması gibi yapısal düzenlemeler de bölgesel sinerjiyi pekiştirecektir. Bu tür girişimlerin TDT çatısı altında kurumsallaşması, yalnızca üye ülkelerin lojistik kapasitelerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk Dünyası'nın küresel tedarik zincirindeki görünürlüğünü ve rekabet gücünü de önemli ölçüde yükseltecektir.

Gelecek çalışmalarda analiz kapsamının genişletilerek diğer bölge ülkelerinin de değerlendirmeye dahil edilmesi, karşılaştırmalı analizlerin temsil gücünü ve derinliğini artıracaktır. Ayrıca, CRITIC ve TOPSIS gibi ÇKKV yöntemlerin yanı sıra Bulanık AHP, ENTROPY ve benzeri tekniklerin uygulanması, elde edilen sonuçların metodolojik sağlamlığını test etmek ve analizlere teorik çeşitlilik kazandırmak açısından faydalı olacaktır.

7. Araştırmacıların Katkıları

7.1 Araştırmacıların Katkı Oranları: Araştırmacılar makaleye eşit oranda destek olmuştur.

7.2 Çatışma: Araştırmacılar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Akçakanat, Ö., Aksoy, E., & Teker, T. (2018). CRITIC ve MDL Temelli EDAS yöntemi ile Tr-61 bölgesi bankalarının performans değerlendirmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(32), 1-24.
- Ayçin, E. (2020). Personel seçim sürecinde CRITIC ve MAIRCA yöntemlerinin kullanılması. *İşletme Dergisi*, 1(1), 1–12.
- Cezayirlioğlu, H. (2019). Süreç yönetimi ile lojistik ve ötesi. İstanbul: DR Yayınları.
- Çınar, Y., & Uzun, Y. U. (2023). Köklü geçmişten güçlü geleceğe Türk Devletleri Teşkilatı: Küresel ekonomik-siyasal potansiyeli ve teşkilatın geleceğine dair öngörüler. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 143–145.
- Global Trade and Regional Integration Unit. (2023). Trade logistics in the global economy: The logistics performance index and its indicators. Washington, DC: The World Bank Group.
- İbrahimli, E. (2024). Türk Konseyi üye ülkelerin ürün bazında dış ticaret uzmanlaşma analizi [Yüksek lisans tezi].
- Kazimov, G. (2024). Entegre çok kriterli karar verme metodolojisini kullanarak tedarikçi seçimi. 7. Uluslararası Sosyal Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi Bildirileri, 625–642. Azerbaycan: Çizgi Kitabevi.
- The World Bank. (2025). World Bank open data. <https://data.worldbank.org>
- The World Bank. (2025). Logistics performance index (LPI). <https://lpi.worldbank.org>
- Uzun, S., & Kazan, H. (2016). Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP, TOPSIS ve PROMETHEE karşılaştırılması: Gemi inşada ana makine seçimi uygulaması. *Journal of Transportation and Logistics*, 1(1), 99–113.